

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРАВИЛЬНОМ ЦИТИРОВАНИИ: СПОСОБЫ И ФОРМАТЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИТИРУЕМЫХ ССЫЛОК

Бобоева Бахора

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет: филология и обучение языкам

bakhora.boboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7002347>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022

Accepted: 03rd August 2022

Online: 05th August 2022

KEY WORDS

ссылка, список
литературы, роль
цитирования,
заключительное
примечание, надстрочный
индекс, библиография,
цитируемые ссылки,
плагиат.

ВВЕДЕНИЕ

Цитата — это обозначение в виде номера или имени и даты в тексте публикации, которое направляет читателя к отдельному ресурсу (ссылке), имеющему отношение к излагаемой идее, или из которого черпается критическая информация. Подробная информация об этих ресурсах представлена внизу страницы (сноска) или в конце документа (список литературы или заключительное примечание), чтобы читатель мог найти и проверить эти другие источники. (Савин, 2016.)

Библиография — это список всех ресурсов, которые вы использовали во время своего исследования, независимо от того, ссылались ли вы на них или нет. Списки литературы и библиографии обычно располагаются в конце статьи в

ABSTRACT

Правильное цитирование не только помогает предотвратить манипулирование цитированием, но и повышает доверие к вашим публикациям. Это связано с тем, что качество публикаций, на которые ссылается газета, определяет ее собственное качество, а также надежность. Это также важно, поскольку данные о цитировании используются для ранжирования журналов и часто помогают определить финансирование, работу и решения о сроках пребывания в должности.

числовом, хронологическом или алфавитном порядке.

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Роль цитирования заключается в том, чтобы включить текущую работу в контекст существующих знаний; он может поддерживать или оспаривать другие работы. Правильное цитирование предотвращает плагиат, помогает другим исследователям найти работу, на которую вы ссылаетесь; особенно полезно для литературы и систематических обзоров, а также поддерживает целостность записи исследования. (Bornmann, 2008.)

Данные о цитировании используются для создания индексов цитирования. Индекс цитирования — это запись цитирований между публикациями. Каждая цитируемая публикация сопровождается списком

цитирующих публикаций, чтобы вы знали, какие другие статьи цитировали публикацию, которую вы просматриваете в указателе. Для каждой цитируемой публикации вы также увидите ее цитируемые публикации (список ссылок), которые являются публикациями, на которые она ссылается. (Alim, 2021.) Сеть цитирования показывает связи между опубликованными статьями, которые цитируют друг друга, и может показывать тенденции и закономерности, которые, в свою очередь, можно использовать для определения будущих междисциплинарных областей исследований и «актуальных тем».

Цитаты избегают плагиата, признавая, что идея не является вашей собственной, и приписывая эту идею или понятие работе, выполненной другими.

Существуют различные способы отображения цитирования в тексте опубликованной работы:

- **Номер с надстрочным индексом**

Каждая цитата нумеруется с помощью надстрочного индекса в том порядке, в котором она встречается в тексте впервые. Нумерованный список цитируемых источников приводится в

том же порядке, обычно в конце статьи. Например: вирус¹

- **Число в квадратных скобках**

Каждая цитата нумеруется в скобках в порядке ее первого появления в тексте. Нумерованный список цитируемых источников приводится в том же порядке, обычно в конце статьи. Например: [4]

- **Имя-год в скобках**

В скобках в тексте указана фамилия первого автора и год издания. Список цитируемых источников обычно располагается в конце статьи в алфавитном порядке по фамилии первого автора. Например: (Чжоу и др., 2020 г.)

Существуют также различные форматы и стили для отображения деталей цитируемых ссылок. В «Инструкциях для авторов» журналы обычно определяют стиль цитируемых ссылок, который они ожидают при подаче рукописи. Пакеты программного обеспечения для библиографического управления могут помочь в форматировании цитируемых ссылок. Некоторые из наиболее распространенных стилей показаны ниже, например, стиль Американской психологической ассоциации-АПА. (Рисунок 1.)

MLA	Zheng, Ying-Ying, et al. "COVID-19 and the cardiovascular system." <i>Nature Reviews Cardiology</i> 17.5 (2020): 259-260.
APA	Zheng, Y. Y., Ma, Y. T., Zhang, J. Y., & Xie, X. (2020). COVID-19 and the cardiovascular system. <i>Nature Reviews Cardiology</i> , 17(5), 259-260.
Chicago	Zheng, Ying-Ying, Yi-Tong Ma, Jin-Ying Zhang, and Xiang Xie. "COVID-19 and the cardiovascular system." <i>Nature Reviews Cardiology</i> 17, no. 5 (2020): 259-260.
Harvard	Zheng, Y.Y., Ma, Y.T., Zhang, J.Y. and Xie, X., 2020. COVID-19 and the cardiovascular system. <i>Nature Reviews Cardiology</i> , 17(5), pp.259-260.
Vancouver	Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. <i>Nature Reviews Cardiology</i> . 2020 May;17(5):259-60.

Рисунок 1.

Здесь показаны пять различных форматов со стилем Американской психологической ассоциации (APA), выделенным синим цветом.

Цитируемые ссылки должны содержать достаточно информации, чтобы читатель мог найти работу, которую вы хотите отметить (Goldfinch, 2012.). Для большинства видов работ требуется как минимум следующая информация:

- Автор(ы) - полные имена или инициалы и фамилии всех авторов
- Дата — год публикации или дата обращения к веб-ресурсам.
- Название статьи — это название рукописи или опубликованной статьи.
- Название источника — название журнала или источника публикации.
- Том/выпуск/страница или DOI – doi означает «идентификатор цифрового объекта».

Когда вам нужно включить цитируемую ссылку на другую опубликованную работу?

- ✓ Когда вы ссылаетесь на идею, метод или вопрос, которые не принадлежат вам.

Если вы включаете в свою исследовательскую статью утверждение, касающееся идеи, метода или вопроса, которые не являются вашими собственными, вам необходимо включить ссылку. Если вы не дадите надлежащего подтверждения цитируемой ссылкой, вы заявляете, что идея или метод являются оригинальными, и ваша исследовательская работа является первой, в которой они опубликованы.

Если идея или метод являются вашими собственными и вы уже опубликовали их, вам следует указать ссылку на свою собственную статью, в которой идея или метод были впервые опубликованы.

- ✓ Когда вы повторно используете данные.

Если вы повторно используете необработанные данные, рисунок или таблицу в своей собственной работе, которую вы или ваши соавторы не производили или не создавали, вам

необходимо дать надлежащую ссылку на источник этих данных.

- ✓ При перепрофилировании целого предложения или абзаца

Иногда вы можете процитировать целое предложение или абзац из другой статьи. В этих случаях вам нужно будет добавить кавычки вокруг цитаты, указать источник, а также указать номер страницы, откуда взят отрывок, чтобы другим было легче его найти.

Куда вы обычно включаете цитируемые ссылки на чужие работы?

В рукописи вы чаще всего ссылаетесь на другую работу во введении, методологии и разделах обсуждения. Это места, где вы чаще всего дополняете или комментируете работу других.

- ✓ Введение

Во введении вы захотите поместить свою работу в контекст, рассказав о том, что уже известно по теме.

- Включение цитируемых ссылок на ключевые исследования в конкретной области, чтобы установить, каковы текущие знания, и показать актуальность вопроса исследования.
- Включение цитируемых ссылок на обзорные статьи является обычным явлением во вводных разделах и является хорошим способом подвести итоги многих исследований.
- Если вы ранее публиковали материалы по этой теме, и текущая работа основана на этом, обычно сюда включается цитируемая ссылка на вашу собственную работу.

- ✓ Методология

В материалы и методы вы захотите включить цитируемые ссылки, которые показывают обоснование использования материалов и

оборудования, а также признать оригинальное описание методологии.

- Вы можете ссылаться на предыдущую работу (включая свою собственную), в которой использовалась та же методология, вместо того, чтобы полностью описывать ее.

- Правильные ссылки помогут кому-то воспроизвести и подтвердить ваши результаты, а также повысят доверие к вашей работе.

- ✓ Обсуждение

В своем обсуждении вы захотите включить ссылки для сравнения ваших результатов с результатами других исследований.

- Используйте ссылки, чтобы поместить результаты в контекст при обсуждении и выводах.
- Сравните свои результаты с другими исследованиями, в которых были получены аналогичные результаты, подтверждающие ваше исследование, или исследованиями, в которых были получены другие результаты, и обсудите различия.
- Вы должны четко указать в тексте, подтверждает ли упомянутое исследование ваше исследование или противоречит ему.

ОБСУЖДЕНИЕ

Следование передовым практическим рекомендациям о том, как ссылаться на другую работу, гарантирует, что вы сделаете ссылку правильно и четко, а также избежите непреднамеренного плагиата. (Рыбкина, 2016.)

- Используйте релевантные ссылки: вам следует полностью прочитать статью, на которую вы ссылаетесь, чтобы знать, что это наиболее подходящее

исследование для подтверждения вашего заявления.

- По возможности ссылайтесь на первоисточник: если вы не можете получить и прочитать полный текст первоисточника, допустимо ссылаться на вторичный источник, а не искажать свои знания об первоисточнике.
- Ссылайтесь на источник для его точного вклада: Ссылайтесь на источник только тогда, когда вы использовали определенную концепцию, понимание или идею. Статья может быть важна для вас, но если она не способствовала непосредственно работе, которую вы описываете, она не относится к ссылкам.
- Четко покажите роль упомянутой работы (работ): Вы должны убедиться, что связь между цитируемой ссылкой и вашей статьей ясна.

ВЫВОДЫ

Есть много законных случаев, когда автор может ссылаться на себя, но есть также случаи, когда это может представлять собой манипулирование цитированием - в основном это сводится к мотиву. Когда вы ссылаетесь, используйте соответствующие ссылки, первоисточник, где это возможно, четко указывайте его роль и используйте источник для его точного вклада.

Редакторы и рецензенты должны предлагать ссылки для добавления только в том случае, если они актуальны и могут объяснить, как они усилят рукопись. Авторы должны связаться с главным редактором, если они чувствуют необходимость добавить ссылку до того, как их рукопись может быть опубликована. Исследователи на всех уровнях своей карьеры, авторы, рецензенты, редакторы, могут способствовать хорошему поведению цитирования.

References:

1. Савин, Р. Правила оформления цитат / Р. Савин. — Молодой ученый. — 2016.
2. Рыбкина, К.В. Пределы и содержание цитирования в праве / К. В. Рыбкина. — Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. — 2016. — <https://cyberleninka.ru/article/n/predely-i-soderzhanie-tsitirovaniya-v-prave>
3. Aksnes, D. Citations, Citation Indicators, and Research Quality: An Overview of Basic Concepts and Theories / D. Aksnes, L. Langfeldt, P. Wouters. — Research Article. — 2019. — DOI:10.1177/2158244019829575
4. Alim, A.A. Good Citation Behavior / A. A. Alim. — Web of Science Academy. — 2021. — DOI:10.13140/RG.2.2.10795.36645
5. Atkinson, D. The citation behaviours and the academic performance of first-year Political Science students / D. Atkinson, S. Thornton. — European Political Science. — 2021. — Volume 21, DOI: 10.1057/s41304-021-00333-x
6. Bornmann, L. What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior / L. Bornmann, H. Daniel. — Journal of Documentation. — 2008. — Vol. 64 No. 1, DOI: 10.1108/00220410810844150

7. Finch, A. Citation, bibliometrics and quality: assessing impact and usage / A. Finch. — Academic and Professional Publishing. — 2014. — DOI: 10.1016/B978-1-84334-669-2.50010-X
8. Goldfinch, Sh. Publication, citation and bibliometric assessment of research / Sh. Goldfinch, K. Yamamoto. — Prometheus Assessed. — 2012. — DOI: 10.1016/B978-1-84334-589-3.50002-1